
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 314.174:332.142

DOI 10.5281/zenodo.19327362

Научная статья

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT BASED ON DEMOGRAPHIC DIAGNOSTICS USING THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

ЖУКОВ ВЛАДЛЕН РАИЛЬЕВИЧ,

Казанский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».

ZHUKOV VLADLEN RAILEVICH,

Kazan Cooperative Institute (branch) of the autonomous non-profit educational organization of higher education of the Central Union of the Russian Federation “Russian University of Cooperation”.

В статье рассматривается проблема демографических ограничений экономического развития Республики Татарстан. В исследовании применялись методы статистического и сравнительного анализа официальных данных. Рассматриваются такие аспекты, как динамика численности населения, структура занятости, доходы и миграционные процессы. В результате установлено, что устойчивые экономические показатели сопровождаются снижением воспроизводства населения и изменением структуры трудовых ресурсов. Основными выводами являются необходимость учета демографических факторов при разработке экономической политики и приоритетность мер, направленных на поддержку семьи, закрепление кадров и дифференциацию региональной политики.

The article discusses the problem of demographic constraints of the economic development of the Republic of Tatarstan. The study used methods of statistical and comparative analysis of official data. Aspects such as population dynamics, employment structure, income and migration processes are considered. As a result, it was found that stable economic indicators are accompanied by a decrease in population reproduction and a change in the structure of labor resources. The main conclusions are the need to take demographic factors into account when developing economic policy and the priority of measures aimed at family support, staff retention and differentiation of regional policy.

Ключевые слова: демография, экономическое развитие, трудовые ресурсы, рождаемость, миграция, регион, рынок труда.

Key words: demography, economic development, labor resources, birth rate, migration, region, labor market.

Сопоставление демографических и экономических показателей регионов выявляет расхождение между динамикой численности населения и параметрами экономического роста. В ряде субъектов, включая Республику Татарстан, сохраняются устойчивые макроэкономические показатели при наличии демографических ограничений, влияющих на воспроизводство трудовых ресурсов и долгосрочную устойчивость развития. Демографическая безопасность рассматривается как фактор, определяющий потенциал экономического роста через состояние воспроизводства населения и структуру занятости [3, с. 2686–2687]. Неравномерность демографического развития регионов и сочетание естественной убыли с миграционными процессами фиксируют риски депопуляции и дисбаланса рынка труда [12, с. 213–214].

Рост экономических показателей Республики Татарстан сопровождается демографическими ограничениями, проявляющимися в снижении воспроизводства населения и изменении возрастной структуры, что создает риск сокращения трудовых ресурсов [14, с. 269–270]. Выявленные взаимосвязи между демографическими процессами и социально-экономическими показателями показывают, что изменения рождаемости, миграции и численности населения напрямую связаны с параметрами регионального развития и могут ограничивать его устойчивость [2, с. 605–606].

А. Н. Лысенко рассматривает демографическую составляющую как элемент экономической безопасности региона и связывает угрозы развития с естественной убылью, старением населения и миграционными потерями [6, с. 259–260]. Ш. Р. Ибрагимов показывает, что дефицит кадров и отсутствие устойчивой кадровой политики ограничивают развитие экономики даже при наличии ресурсной базы [4, с. 18–19]. О. Л. Рыбаковский фиксирует неоднозначность связи демографических и экономических показателей, указывая на их опосредованный и разнонаправленный характер [7, с. 4–5]. Ю. А. Шакирова выявляет сохранение структурных дисбалансов рынка труда при снижении безработицы [13, с. 66–67]. Демографическая диагностика требует учета воспроизводства, занятости и миграции.

Таблица 1. Среднегодовая численность населения Республики Татарстан, тыс. человек [9]

Год	Все население	Городское	Сельское
2021	3998,9	3070,9	927,9
2022	4000,9	3071,2	929,7
2023	4002,3	3070,2	932,1
2024	4011,3	3076,3	935,0

Согласно данным таблицы 1, численность населения Республики Татарстан в 2021–2024 гг. увеличилась с 3998,9 до 4011,3 тыс. человек. Прирост обеспечивается преимущественно за счет городского населения, тогда как сельская динамика остается ограниченной. Наблюдаемая стабильность не отражает параметров воспроизводства населения и возрастной структуры. Использование только показателя численности искажает оценку демографического состояния, поскольку рост может сопровождаться ухудшением качественных характеристик населения [1, с. 41–42]. Демографическое развитие оценивается по совокупности показателей рождаемости, смертности и миграции, а не по численности как изолированному

индикатору [12, с. 214]. Рост населения фиксирует количественное изменение, но не исключает процессов депопуляции в отдельных возрастных группах.

Таблица 2. Рабочая сила, занятость и безработица в Республике Татарстан, тыс. человек [8; 10]

Год	Рабочая сила	Занятые	Безработные
2021	2031,2	1977,6	53,6
2022	2098,4	2050,4	48,0
2023	2066,2	2023,6	42,6
2024	2074,5	2036,3	38,3

Как видно из данных таблицы 2, численность занятых в экономике сохраняется на высоком уровне, а безработица последовательно снижается. Снижение безработицы не устраняет ограничений воспроизводства трудовых ресурсов. Сокращение притока молодых работников и изменение возрастной структуры занятых формируют риск кадрового дефицита. Дефицит квалифицированных кадров рассматривается как результат отсутствия системной кадровой политики и снижения воспроизводства человеческого потенциала [4, с. 19–20]. Региональные исследования рынка труда фиксируют сохранение структурных дисбалансов при низком уровне безработицы, что проявляется в несоответствии квалификаций и потребностей экономики [13, с. 68–69]. Корреляционные зависимости между демографическими и экономическими показателями показывают, что изменение численности и структуры населения напрямую связано с параметрами занятости и распределением рабочей силы [2, с. 606–607].

Таблица 3. Доходы, заработная плата и ввод жилья в Республике Татарстан [8; 11]

Год	Среднедушевые денежные доходы, руб./мес.	Среднемесячная зарплата, руб.	Ввод жилья на 1000 человек, кв. м
2021	38601	45800,3	774,1
2022	45932	52274,1	773,2
2023	52524	61894,4	858,6
2024	62278	75764,0	860,7

Согласно данным таблицы 3, доходы населения и заработная плата демонстрируют устойчивый рост, одновременно увеличивается ввод жилья. Повышение уровня жизни не сопровождается ростом рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости в 2024 г. составляет 1,451, что ниже уровня простого воспроизводства. Связь между доходами и рождаемостью носит опосредованный характер и не является линейной. В большинстве регионов повышение доходов сочетается со снижением рождаемости при росте урбанизации и жилищной обеспеченности [2, с. 609–610]. Статистический анализ показывает отсутствие устойчивой прямой зависимости между экономическими факторами и воспроизводством населения [7, с. 5–6]. Демографическая безопасность определяется не только доходами, но и структурой расходов, семейными условиями и миграционными процессами [3, с. 2687].

Сохранение численности населения региона сопровождается миграционным перераспределением, при котором часть молодежи покидает регион. Отток экономически активного населения фиксируется как фактор, влияющий на состояние трудового потенциала и структуру занятости [14, с. 271–272]. Сочетание естественной убыли и миграционного оттока рассматривается как признак демографического неблагополучия и источник долгосрочных эко-

номических ограничений [12, с. 215–216]. Миграция выполняет функцию перераспределения трудовых ресурсов, но не компенсирует снижение рождаемости и старение населения. Потери молодежи означают сокращение будущего кадрового потенциала и снижение возможностей экономического роста. Таким образом, основное ограничение связано не с динамикой численности населения, а с его структурой, воспроизводством и распределением трудовых ресурсов.

Снижение суммарного коэффициента рождаемости при росте доходов указывает на наличие институциональных ограничений, связанных с условиями совмещения занятости и родительства. В Республике Татарстан сформирована система научно-методического сопровождения демографической политики, включающая межведомственное взаимодействие и использование прикладных инструментов поддержки семьи [5, с. 38–39]. Наличие институциональной базы позволяет переходить от компенсационных мер к снижению издержек рождения детей. Ограничения воспроизводства связаны не только с уровнем доходов, но и с доступностью социальной инфраструктуры, прежде всего дошкольных учреждений и жилья. Корреляционные зависимости показывают, что рождаемость в ряде регионов обратно связана с уровнем урбанизации и жилищными условиями, что указывает на необходимость учета пространственных факторов [2, с. 610–611]. Приоритетными становятся меры, направленные на поддержку семей с двумя и более детьми и создание условий для совмещения занятости и воспитания детей.

Сокращение притока молодых работников и миграционный отток формируют ограничение воспроизводства трудового потенциала. Перераспределение населения происходит за счет перемещения молодежи в более привлекательные с экономической точки зрения регионы, что снижает кадровую устойчивость территории [14, с. 272–273]. Закрепление молодежи приобретает значение как инструмент стабилизации рынка труда. Экономические показатели региона не компенсируют потери человеческого капитала без создания условий для трудоустройства и профессионального развития. Демографические и экономические процессы взаимосвязаны, при этом миграция выступает одним из механизмов перераспределения трудовых ресурсов и влияет на потенциал экономического роста [3, с. 2686]. Снижение миграционного оттока достигается через обеспечение первого рабочего места, доступного жилья и формирование устойчивых карьерных траекторий внутри региона. Эти меры дают более быстрый эффект по сравнению с ростом рождаемости, поскольку влияют на уже сформированную часть трудовых ресурсов.

Неоднородность демографического развития регионов исключает применение универсальных мер. В различных субъектах фиксируются разные сочетания естественного движения населения и миграции, что требует типологизации территорий по уровню демографического благополучия [12, с. 214–215]. Пространственные различия проявляются в структуре занятости, уровне урбанизации и доступности социальной инфраструктуры. Корреляционный анализ подтверждает наличие устойчивых различий между группами регионов по сочетанию демографических и социально-экономических показателей [2, с. 612–613]. В условиях такой неоднородности меры должны различаться по типам территорий: для крупных городов — развитие инфраструктуры и жилья, для периферийных зон — закрепление трудовых ресурсов, для сельских территорий — поддержка воспроизводства населения. Дифференциация позволяет учитывать конкретные демографические ограничения и снижает риск неэффективного распределения ресурсов.

Несоответствие между стабильной динамикой экономических показателей и параметрами демографического воспроизводства фиксирует ограничение, проявляющееся до снижения валовых экономических результатов. Снижение суммарной рождаемости, изменение возрастной структуры и миграционный отток формируют совокупный риск сокращения трудового потенциала и усиления структурных дисбалансов рынка труда. Связь демографиче-

ских процессов с социально-экономическими показателями носит системный характер и отражается в устойчивых корреляциях между воспроизводством населения, уровнем занятости и условиями жизни. Сочетание естественной убыли и миграционных потерь рассматривается как признак демографического неблагополучия и источник долгосрочных ограничений развития. Приоритет получают меры, направленные на снижение издержек рождения детей, закрепление трудовых ресурсов и учет пространственной дифференциации регионов. Экономическое развитие определяется демографической структурой населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова О. С. Исследование демографических тенденций в региональном аспекте // Экономическая наука современной России. 2023. № 4 (103). С. 39–51. DOI 10.33293/1609-1442-2023-4(103)-39-51.
2. Безвербный В. А. и др. Взаимосвязи демографических и социально-экономических показателей развития регионов России // Уровень жизни населения регионов России. 2025. Т. 21. № 4. С. 602–617. DOI 10.52180/1999-9836_2025_21_4_8_602_617.
3. Булетова Н. Е., Арепьева Е. Е., Шаркевич И. В. Оценка демографической безопасности и ее влияние на потенциал экономического роста субъектов Российской Федерации // Экономика, предпринимательство и право. 2024. Т. 14. № 6. С. 2685–2702. DOI 10.18334/ep.14.6.121085.
4. Ибрагимов Ш. Р. Факторы развития трудового потенциала в агропромышленном комплексе (на примере Республики Татарстан) // Вестник Российского университета кооперации. 2023. № 1(51). С. 18–23.
5. Ильдарханова Ч. И., Ершова Г. Н., Архангельский В. Н. Опыт Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан в научно-методическом сопровождении демографической политики Республики Татарстан // Вопросы управления. 2024. Т. 18. № 5 (90). С. 35–47. DOI 10.22394/2304-3369-2024-5-35-47.
6. Лысенко А. Н., Сергутина Т. Э. Роль демографической составляющей в обеспечении экономической безопасности региона // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2022. № 2. С. 257–269.
7. Рыбаковский О. Л. Экономические факторы в демографии регионов России (2017–2023 гг.) // Народонаселение. 2025. Т. 28. № 1. С. 4–16. DOI 10.24412/1561-7785-2025-1-4-16.
8. Татарстанстат. Республика Татарстан, статистический сборник. Казань. 2025. 266 с. URL: https://16.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ежегодник_2025_сайт.pdf (дата обращения: 15.03.2026).
9. Федеральная служба государственной статистики. Население. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ejegod_04-2025.xlsx (дата обращения: 15.03.2026).
10. Федеральная служба государственной статистики. Рабочая сила, занятость и безработица. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_01-2025.xlsx (дата обращения: 15.03.2026).
11. Федеральная служба государственной статистики. Среднедушевые денежные доходы населения по субъектам Российской Федерации. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/urov_10subg.xlsx (дата обращения: 15.03.2026).
12. Чернышев К. А. Демографическое развитие регионов России: движение к достижению национальных целей // Уровень жизни населения регионов России. 2025. Т. 21. № 2. С. 212–222. DOI 10.52180/1999-9836_2025_21_2_3_212_222.
13. Шакирова Ю. А., Гатауллина А. А., Квашнина Д. И. Региональные особенности безработицы в Республике Татарстан (2010–2023) // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета. 2025. Т. 17. № 2. С. 63–76. DOI 10.63973/2949-1258/2025-2/063-076.
14. Юсупова Г. Р. Особенности демографической ситуации Республики Татарстан в разрезе экономики // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2022. № 2 (24). С. 266–274.

Поступила в редакцию: 25.03.2026
Принята в печать: 06.05.2026

© Жуков В. Р., 2026.